

МАЪНАВИЙ-МАФКУРАВИЙ ТАРБИЯДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ

Yuldasheva Matluba Munavarovna

Qo‘qon davlat universiteti Milliy g‘oya va ma‘naviyat asoslari kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986908>

Аннотация. Мақолада Оилавий тарбиянинг ёш авлоднинг маънавияти, дунёқарашини шакллантириши, уни комил инсон қилиб тарбиялаш ҳамда мафкуравий таҳдидларнинг жамиятимиз ҳаётига таъсир йўналишларини кузатиш ва таҳлил қилиш орқали уларнинг олдини олишда оиланинг ўрнига асосий эътибор қаратилган.

Kalit so‘zlar: мафкура, маънавият, инсон, жамият, оила, тарбия, дунёқараши, кадрият, мустақиллик.

Аннотация. В статье основное внимание уделяется роли семьи в формировании духовности, мировоззрения и воспитания молодого поколения, а также в предотвращении идеологических угроз для общества путем наблюдения и анализа их влияния на жизнь общества.

Ключевые слова: идеология, духовность, человек, общество, семья, воспитание, мировоззрение, ценности, независимость.

Abstract. The article focuses on the role of the family in shaping the spirituality, worldview, and upbringing of the younger generation, as well as in preventing ideological threats to society by observing and analyzing their impact on the life of society.

Keywords: ideology, spirituality, human, society, family, upbringing, worldview, values, independence.

Мафкуравий таҳдидларнинг жамиятимиз ҳаётига таъсир йўналишларини кузатиш ва таҳлил қилиш орқали уларнинг олдини олишда оила, маҳалла ва таълим-тарбия тизими юксак аҳамиятга эга. Аввало, олий кадрият ҳисобланмиш оила халқимизнинг бутун ҳаёти билан чамбарчас боғланиб кетган. У том маънодаги тарбия ўчоғи энг муҳим ва энг асосий ҳаётий макон бўлиб, инсоний фазилатлар ва сифатлар дастлаб оиладаги ҳаёт орқали шаклланади ва мустаҳкамланади.

Маълумки, оила – жамият негизи, ҳар бир инсонда ёшлигидан бошлаб онгида шаклланадиган барча инсоний фазилатлар, эзгу ният-мақсадлар, кадриятлар такомил топадиган, мафкуравий ва маънавий тарбия амалга ошириладиган муҳитдир. “Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва тасавурлари биринчи галда оила бағрида шаклланади. Боланинг характерини, табиати ва дунёқарашини белгилайдиган маънавий мезон ва қарашлар - яхшилик ва эзгулик, олижаноблик ва меҳр-оқибат, ор-номус ва андиша каби муқаддас тушунчаларнинг пойдевори оила шароитида қарор топиши табиийдир” деб ёзган биринчи Президентимиз И.А.Каримов.

Мустақиллик туфайли улкан миллий кадрият – оиланинг ижтимоий аҳамиятини ошириш, унинг жамият маънавий-мафкуравий маконида тутган ўрнини мустаҳкамлашга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада аввало, оила манфаатларини ҳимоя қилиш ва уни мустаҳкамлаш мамлакатимизда олиб борилаётган сиёсатнинг устувор йўналишларидан

бўлгани сабабли, мамлакатимиз оилаларининг барқарорлигини мустаҳкамлашга имкон берувчи бир қатор вазифалар назарда тутилган ва самарали ҳал этилган.

“Моҳият эътиборига кўра, оила икки жинсга мансуб инсонларнинг, яъни эркак ва аёлнинг ўзаро ҳамжиҳатликда яшай бошлаши, муҳаббати, бир-бирларини англаган ҳолда турмуш кечириши ва кўпайиш истагининг қондирилиши, жамиятни тўлдириш, авлодларни мунтазам янгилаб туриши ва энг муҳими, уни ҳам иқтисодий, ҳам маънавий-ахлоқий жиҳатдан мукаммаллаштириш йўлида биргаликда қиладиган ҳаракатининг ҳосиласи” сифатида таърифланади. Бундан ташқари, оила масалаларини махсус тадқиқ этган М.Холматова: “Оила - одамларнинг табиий, иқтисодий, ҳуқуқий, маънавий муносабатларига асосланган ижтимоий бирликдир”, - деб таъриф беради. Бу ерда маънавий муносабат дейилганда, эр-хотин, ота-она ва болалар ўртасидаги меҳр-муҳаббат, оқибат, одоб-ахлоқ, таълим-тарбия каби инсоний туйғулар ва талаблар кўзда тутилмоқда.

Бизга маълумки, оиланинг асосини никоҳ ташкил этади. Никоҳ оиладан илгари вужудга келган бўлиб, даставвал патриархал оила вужудга келишига қадар, уруғчилик даврида фақат жинсий, табиий-биологик муносабатни бошқариб борган. Оила вужудга келгандан сўнг эса, никоҳ кишилар ҳаётининг бошқа соҳалари, чунончи, ҳуқуқий, ахлоқий ва маиший соҳаларига ҳам кириб борган. Энг умумий тарзда қаралганда, оилавий муносабатлар эр-хотин, ота-она ва фарзандлик муносабатларидан иборат. Ўз навбатида, булар ижтимоий характерга эга бўлиб, ахлоқий-эстетик, психологик муносабатлар тарзида намоён бўлади. Шунга кўра, оилавий муносабатлар ижтимоий муносабатларнинг таркибий қисми сифатида бир қанча хусусиятларга эга.

Бундан ташқари, ҳар бир оила вужудга келиши билан “оила-оила аъзоси”, шунингдек “оила-жамият” муносабатлари ташкил топадики, бу муносабатлар ҳам муайян ахлоқ қоидалари, одат ва анъаналар орқали муайян тартибда амалга ошади. Шунинг учун оиладаги ахлоқий муносабатнинг моҳияти – оилани сақлаш ва мустаҳкамлаш, комил фарзандларни тарбиялаш учун имконият яратиб беришдан иборатдир.

Шунингдек, оила – жамиятнинг бирламчи ўзаги, ижтимоий-маданий бирликдир. Ҳар бир оила бир-бирига ўхшамайдиган ўзига хос бир оламдир. Эркак ва аёл, яъни икки инсоннинг муҳаббати, ризолиги ва иттифоқидан пайдо бўладиган оламдир.

Инсон шахсини шакллантиришда оила, шубҳасиз, дастлабки босқич вазифасини ўтайди, яъни оилада одамларнинг бир-бирига, ва умуман борлиққа нисбатан муносабатига асос солинади.

Кўп асрлик мустаҳкам маънавий таянчларга эга оила мафкуравий тарбиянинг энг муҳим ижтимоий омилларидан биридир. Миллий мафкурамизга хос бўлган илк тушунчалар, аввало, оила муҳитида сингади. Бу жараён боболар ўғити, ота ибрати, она меҳри орқали амалга ошади.

Зеро, “ ... маънавият инсоннинг қон-қони, суяк-суягига йиллар давомида она сути, оила тарбияси, аجدодлар ўғити, Ватан туйғуси, бу ҳаётнинг баъзида аччиқ, баъзида қувончли сабоқлари билан қатра-қатра бўлиб сингиб боради”.

Оилавий тарбия серқирра бўлиб, унинг асосий вазифаси ёш авлоднинг маънавияти, дунёқарашини шакллантириш, уни комил инсон қилиб тарбиялашдан иборатдир. Ахлоқий, эстетик, меҳнат, жисмоний тарбия билан бир қаторда мафкуравий тарбиянинг амалга ошишида ҳам оила катта ўрин тутади.

Жамият ҳаётининг турли жабҳалари, хусусан, таълим муассасаларида ҳар бир киши маданияти, анъаналари, урф-одатлари, қадриятларидан тўғри фойдалана олиш,

тарихдан тўғри хулоса чиқара билиш, ўз тарихи ва бугунги ҳолати, ўз миллати, халқининг маданий мероси ва маънавий қадриятлари, дини ва ахлоқи, мавжуд сиёсий ва ҳуқуқий тажрибаси, турмуш тарзига соғлом фикр билан қараши, уларнинг ривожига ўз бурч ва вазифаларини англаб боради. Шу тариқа инсон учун ҳаётида зарур бўладиган билим, малака ва кўникмалар, шахснинг ўзига хос индивидуал хусусият ва қобилияти, атроф-муҳитга муносабати, тенгдошлари билан ўзаро муомаласи, етакчилик хислатлари рўёбга чиқиб бориши ҳам барчага маълум.

Бирок, ушбу инсоний фазилатлар ва сифатлар бизнинг кишиларда айнан оиладаги ҳаёт орқали тўлақонли шаклланиши ва мустаҳкамланиши мумкин. Таълим даргоҳларида олинган билим ва ахборотлар оилада ота-она, ака-ука ва опа-сингил ва бошқа яқинлар ёрдамида умумлаштирилади, улар асосида зарур хулосалар чиқарилади. Аксарият кишиларимиз оиласида ўзини қулай ва эркин ҳис этадилар. Шунингдек, жамиятнинг турли бўғинларига қадам қўяётган болалар, ёшларга дастлабки маънавий-руҳий тайёргарлик ҳам оилаларда амалга ошади.

Шуни таъкидлаш жоизки, кишиларнинг ғоявий-руҳий ҳолати, мафкуравий таҳдидларга қарши курашиш кўникмаси ҳар доим ҳам атрофдагиларга яққол намоён бўлмайди. Оилада эса бунинг акси: сўз ва фикр эркинлиги, атрофдаги ҳодисаларга муносабат билдиришнинг катъий регламентлашмагани ёшларга ўз фикрини ўзлари истаган шакл ва усулларда етказиб бериш имкониятини беради. Бу эса оиланинг мафкуравий таҳдидларга қарши курашишнинг асосий йўналиши сифатида намоён бўлишини таъминлайди.

Умуман олганда, тарбия, хусусан мафкуравий тарбияни амалга оширишда оила бошқа тизимларга нисбатан самаралироқ ва катта таъсир кучига эга. Масалан, ўқувчи йигит, қиз ўзи учун жиддий аҳамиятга эга бўлган бирон бир масала юзасидан таълим даргоҳидаги устозидан маслаҳат олмаслиги мумкин. Лекин, бу борада у отаси, онаси ёки бошқа оила аъзолари билан маслаҳатлашиши бизнинг жамият учун одат экани маълум. Мактабларда “Ота-оналар мажлислари”нинг мунтазам равишда ўтказиб борилиши ҳам бола тарбиясида таълим тизимининг оила кўмагига муҳтож эканини кўрсатади. Шунингдек, оиладаги фикр, муносабат, ёндашув ва нуқтаи назар тўғри тарбияланган болалар учун авторитет (обрўли манба) бўлиб ҳисобланади. Ота ёки онанинг фарзандининг юриш-туриши, одобу хулқи юзасидан қабул қилган қарори аксарият ҳолларда муҳокама қилинмайди. Шу нуқтаи назардан қараганда, оилада ҳар қандай ғояларни амалий ҳаётга татбиқ этиш учун улкан имкониятлар мавжуд.

Мафкуранинг турли йўналишдаги ғоявий-назарий қарашлар ва уларни амалга ошириш тизими, деган тезисдан келиб чиқадиган бўлсак, тарбиянинг, у қандай шаклларда намоён бўлмасин, моҳият эътибори билан мафкуравий ҳодиса экани ҳақида мантиқий хулосага келамиз. Зеро, жисмоний, гигиеник, экологик, ахлоқий, эстетик, ҳуқуқий, сиёсий ва бошқа шакл ҳамда йўналишлардаги тарбия жараёнларининг барчаси муайян ғояларни сингдириш орқали йўлга қўйилади. Айни пайтда, тарбия орқали ушбу кўникма ва малакаларда ифодаланадиган ғояларнинг давомийлиги, ворисийлиги сақланади.

Чунончи, ўсиб келаётган авлодни жисмоний машқ ва машғулотларни ёки шахсий гигиена қоидаларини бажаришга ҳам муайян ғояларнинг тарғиботи орқали давват қилинади (“Соғ танда – соғлом ақл”, “Соғ юрай десанг, озода бўл” каби ибратли сўзларни эслаш мумкин). Бу орқали эса, биз “жисмоний тарбия” деб атайдиган улкан ғоявий аҳамиятга молик тарбия шакли воқе бўлади. Шунингдек, ёшларнинг бўш вақтларини

мазмунли ўтказишнинг самарали воситаларидан бири ҳам айнан жисмоний тарбия ва спорт экани ҳаммага маълум.

Тарбия шаклларидаги жамиятдаги турли махсус бўғинлар масъул бўлса-да, оила барча шакллардаги тарбия жараёнида тўлдирувчи, мустаҳкамловчи бўғин сифатида намоён бўлади. Ёшларга сингдирила бошланган янги ғоя ва қарашлар оила муҳитида мазмунан бойитилади. Бироқ, шуни ҳам таъкидлаш жоизки, барча оилалардаги маънавий-ахлоқий муҳит бир хил эмас. Шунинг учун баъзи ота-оналар фарзандининг ҳаётга бўлган қизиқиши ва интилишларининг кучайиб бораётганига, унинг тафаккуридаги динамик ўзгаришларга етарли эътибор қаратмайди. Айниқса, ижтимоий иллатлар домига тушиб қолган айрим ота ёки оналарнинг фарзандига нисбатан ғайри ахлоқий хатти-ҳаракатлари бола маънавий оламининг шаклланишига салбий таъсир кўрсатади.

Чунки, фарзандлар тарбияси ота-она ўртасидаги ўзаро муносабатга бевосита боғлиқдир. “Агарда оила мураса-мадора тамойиллари асосига қурилмаган бўлса, эр ва хотиннинг мураса онги саёз ва қашшоқ бўлса, улар ташқи муҳит таъсирини назар – писанд қилишмаса, оилада уруш – жанжаллар доимий ҳолатга айланади ҳамда бундай оиланинг барбод бўлиши тезлашади. Ҳамда оилада болалар тарбияси “бошқалар” (жамоа, маҳалла, ҳуқуқни ҳимоя қилувчи органлар ва бошқалар) ҳисобига билвосита амалга оширилади. Бу жараёнда тарбиянинг асосий муҳим ва биринчи “ҳалқаси” – оиланинг тарбиявий функцияси тушиб қолади”.

Маънавиятнинг ота-она ибрати орқали ҳам юксалишини назарда тутсак, бундай ҳолатларнинг ёшлар маънавий-мафкуравий тарбиясига салбий таъсирини англаб олиш мушкул эмас. Шунингдек, “... оилада қўни-қўшниларни кўролмаслик, фисқу фасод, игво муҳити ҳукмрон бўлса, ҳеч шубҳасиз, буларнинг барчаси боланинг хотирасида тузатиб бўлмайдиган оғир асорат қолдиради. Умуман, оиладаги маънавий муҳит ва тарбия туфайли бола ё меҳрибон ва раҳмдил, ёки худбин ва бағритош бўлиб вояга етишини тушуниш қийин эмас ... Боланинг онги асосан 5-7 ёшда шаклланишини инобатга оладиган бўлсак, айнан ана шу даврда унинг қалбида оиладаги муҳит таъсирида маънавиятнинг илк куртаклари намоён бўла бошлайди. Халқимизнинг “Қуш уясида кўрганини қилади”, деган доно мақоли, ўйлайманки, мана шу азалий ҳақиқатни яққол акс эттиради”. Таъкидлаш жоизки, бундай иллатларга дучор бўлган оилалар жамиятимиздаги ўзига хос “оғриқли нуқта”дир. Чунки, бизнинг оилаларимиз – том маънодаги тарбия ўчоғи. Бошқача айтганда, тарбия - биздаги оилаларнинг бирламчи функциясидир. Чунки, ўзбекчиликда инсон туғилганидан бошлаб, то умрининг охиригача бошидан кечирадиган воқеа-ҳодисалар бевосита ва билвосита унинг оиласи атрофида содир бўлади. Менталитетимизга мувофиқ, биз учун оила – энг биринчи, энг муҳим ва энг асосий ҳаётий макондир.

Жаҳондаги барча жамиятларда ҳам оилага бундай муносабат белгиланмайди. Масалан, оила қуриш биз учун бирламчи ҳаётий мақсадлардан бири бўлса, айрим Ғарб кишилари учун субъект ихтиёридан келиб чиқувчи ҳодиса ҳисобланади. Бундан ташқари, оиланинг бузилиши бизда катта фожиага тенглаштирилса (бобо-бувиларимизнинг: “хатто, қушнинг ҳам уяси бузилмасин, болам...” деган ўғитларини эслайлик), уларда бу табиий ҳолат бўлиб ҳисобланади. Албатта, биз бу билан бошқа маданият вакиллари маданият-маънавий қашшоқликда айбламоқчи эмасмиз. Бу турли маданият тизимларидаги оилалар тарбиявий функцияларининг қиёси, холос.

Оиладаги мафкуравий тарбиянинг самарадорлиги ота-она ва яқин қариндошлар томонидан фарзандлар онгига меҳнатсеварлик, тинчликсеварлик, масъулиятлилик, бурчга садоқат ҳамда ориятлилик ва инсофлилик каби муҳим ахлоқий фазилатларнинг сингдирилиши билан белгиланади. Шунинг учун биз фарзандларимизнинг комил инсон бўлиб вояга етишларини истасак, аввало, оиламиздаги маънавий-ахлоқий, мафкуравий-тарбиявий муҳитнинг ҳолатига алоҳида эътибор беришимиз, бу масалада зиммамизда улкан масъулият борлигини унутмаслигимиз зарур.

Бугунги кунда юртимизда гўзал ахлоқий фазилатлар билан яшаб келаётган, ўғил-қизларини шу руҳда тарбиялаётган кўплаб ибратли оилалар мавжудлиги ўсиб келаётган авлоднинг порлоқ истикболига умид ва ишончимизни янада мустаҳкамлайди.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 52.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 53-54.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 28.
4. Сафаров О., Маҳмудов М. Оила маънавияти. – Тошкент: Маънавият, 1998. – Б. 20-21.
5. Халматова М. Оилавий муносабатлар маданияти ва соғлом авлод тарбияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – Б. 25.
6. Бу ҳақда батафсил қаранг: Маҳмудов Р. Ҳуқуқ ва маданият. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – Б. 28-33.
7. алматова М. Оилавий муносабатлар маданияти ва соғлом авлод тарбияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – Б. 27-30
8. Қаранг: Юсупов Э. Оиланинг маънавий асослари. – Наманган, 1998. – Б. 75.
9. Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. – Тошкент: Akademiya, 2007. – Б. 185.
10. Умурзакова Р.А. Ўзбекистонда оила мустаҳкамлигининг социал омиллари: Соц. фан. номз. ... дис. автореф. – Тошкент: ЎзМУ, 2006. – Б. 19.
11. Хайтов Ш. Мураса фалсафаси – оила тинч-тотувлиги асоси // Миллий ғоя ва мафкуранинг фалсафий-ҳуқуқий фанлар ривожига аҳамияти: Республика илмий-амалий конференция материаллари. 2008 йил 2 май. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 2008. – Б. 247-250.